

SKRIPSI

**PENGETAHUAN MENGENAI EPILEPSI DAN SIKAP
TERHADAP PENYANDANG EPILEPSI PADA
MASYARAKAT DI GKI KARAWACI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik
guna memperoleh Sarjana Kedokteran

Oleh :

NAMA : SEPTIANA KARTIKA

NPM : 01071210249

**PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
JAKARTA
2024**

ABSTRAK

Septiana Kartika (01071210249)¹, Rocksy Fransisca V. Situmeang²

1. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan
2. Staff Pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan

PENGETAHUAN MENGENAI EPILEPSI DAN SIKAP TERHADAP PENYANDANG EPILEPSI PADA MASYARAKAT DI GKI KARAWACI

Latar Belakang : Epilepsi merupakan penyakit neurologi yang mempengaruhi kehidupan sosial penyandanginya. Pengetahuan dan sikap masyarakat yang baik tentang epilepsi akan memberikan dukungan yang besar bagi penyandang epilepsi.

Tujuan Penelitian : Mendapatkan data pengetahuan tentang epilepsi dan sikap terhadap penyandang epilepsi di masyarakat GKI Karawaci.

Metode Penelitian : Studi potong lintang dengan menggunakan *Canadian Epilepsy Questionnaire Survey* yang telah dimodifikasi. Data diolah melalui dengan metode analisis *chi-square*.

Hasil : Didapatkan 115 responden dengan presentasi terbanyak adalah perempuan (52,2%), usia < 34 tahun (36%), dan tingkat pendidikan tinggi (63%). Di antara responden 95% pernah mendengar/membaca tentang epilepsi, 64% mengenal penyandang epilepsi, 70% pernah melihat serangan epilepsi, namun tidak satupun responden pernah mengalami kejang. Sebanyak 81% responden mengetahui bahwa penyebab epilepsi adalah penyakit bawaan, 93% mengetahui bentuk serangan berupa kejang, dan 35% mengetahui bahwa obat epilepsi mengalami kemajuan selama 10 tahun terakhir. Didapatkan sikap terhadap penyandang epilepsi 89% tidak keberatan anak mereka berinteraksi, 72% tidak keberatan kerabat menikahi penyandang epilepsi, 93% menyatakan penyandang epilepsi boleh memiliki anak, dan 82% boleh memiliki pekerjaan yang sama.

Kesimpulan : Didapatkan pengetahuan yang baik tentang epilepsi pada masyarakat cukup tinggi, demikian pula sikap terhadap penyandang epilepsi.

Kata Kunci : Epilepsi; Pengetahuan; Sikap

ABSTRACT

Septiana Kartika (01071210249)¹, Rocksya Fransisca V. Situmeang²

1. Student at the Faculty of Medicine, Pelita Harapan University
2. Teaching Staff at the Faculty of Medicine, Pelita Harapan University

KNOWLEDGE ABOUT EPILEPSY AND ATTITUDES TOWARDS PEOPLE WITH EPILEPSY IN THE GKI KARAWACI COMMUNITY

Background: Epilepsy is a neurological disease that affects the social life of sufferers. Good public knowledge and attitudes about epilepsy will provide great support for people with epilepsy.

Research Objectives: To obtain knowledge data about epilepsy and attitudes towards people with epilepsy in the GKI Karawaci community.

Research Method: Cross-sectional study using a modified Canadian Epilepsy Questionnaire Survey. Data was processed using the chi-square analysis method.

Results: There were 115 respondents with the majority of presentations being women (52.2%), age < 34 years (36%), and high education level (63%). Among the respondents, 95% had heard/read about epilepsy, 64% knew someone with epilepsy, 70% had seen an epileptic attack, but none of the respondents had ever experienced a seizure. As many as 81% of respondents knew that the cause of epilepsy was a congenital disease, 93% knew that the attack form was a seizure, and 35% knew that epilepsy drugs had progressed over the last 10 years. It was found that the attitude towards people with epilepsy was that 89% did not mind their children interacting, 72% did not mind relatives marrying people with epilepsy, 93% stated that people with epilepsy could have children, and 82% could have the same job.

Conclusion: It was found that good knowledge about epilepsy in the community was quite high, as were attitudes towards people with epilepsy.

Keywords: Epilepsy; Knowledge; Attitude

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan hikmat yang telah diberikan-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan.

Tugas Akhir dengan judul **“PENGETAHUAN MENGENAI EPILEPSI DAN SIKAP TERHADAP PENYANDANG EPILEPSI PADA MASYARAKAT DI GKI KARAWACI”** ditujukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Kedokteran Strata Satu Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, Tugas Akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sesama pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

- 1) Prof. Dr. Dr. dr. Eka Julianta Wahjoepramono, Sp.BS, Ph.D selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan.
- 2) Dr. dr. Cucunawangsih, Sp.MK selaku Ketua Penguji dan Dr. dr. Rocksy Fransisca V. Situmeang, Sp. S selaku Dokter Pembimbing Utama yang telah memberikan banyak saran, masukan, dan waktunya untuk penulis.
- 3) Dr. dr. Shirley Ivonne Moningkey, M.Kes. selaku dosen Final Project Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan.
- 4) Veli Sungono, S.KM, MS selaku dosen Final Project Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan.
- 5) dr. Flora Agustina, SpBA selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan.

- 6) Staf Karyawan Fakultas Kedokteran yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif.
- 7) Keluarga, terutama kedua orang tua tersayang, Ayah Sutarno, S.E. dan Mama Expert Lealise, A.Md.T. serta Nenek Sukaeni yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, dan kasih sayang kepada penulis.
- 8) Teman-teman sejawat yang telah memberikan dukungan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir.
- 9) Seluruh jemaat Gereja Kristen Indonesia (GKI) Karawaci yang telah bersedia dan memberikan waktunya untuk menjadi subjek penelitian.
- 10) Semua pihak lain yang berkontribusi dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Tugas Akhir Ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tangerang, 17 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Pertanyaan Penelitian	2
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.4.1 Tujuan Umum.....	3
1.4.2 Tujuan Khusus.....	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
1.5.1 Manfaat Akademik	3
1.5.2 Manfaat Praktis.....	3

BAB II LANDASAN TEORI	4
2.1 Epilepsi.....	4
2.1.1 Definisi Epilepsi	4
2.1.2 Klasifikasi Epilepsi.....	4
2.1.3 Etiologi dan Faktor Risiko.....	6
2.1.4 Tatalaksana	8
2.1.5 Prognosis	10
2.1.6 Pengaruh Sosial	10
2.2 Pengetahuan Terhadap Epilepsi	11
2.2.1 Definisi Pengetahuan Terhadap Epilepsi.....	11
2.2.2 Tingkat Pengetahuan Terhadap Epilepsi	12
2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Terhadap Epilepsi.....	13
2.3 Sikap Terhadap Epilepsi.....	14
2.3.1 Definisi Sikap Terhadap Penyandang Epilepsi	14
2.3.2 Tingkat Sikap Terhadap Penyandang Epilepsi.....	14
2.3.3 Komponen Sikap Terhadap Penyandang Epilepsi	15
2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Sikap	16
2.4 Pengukuran Pengetahuan dan Sikap	17
BAB III KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP, DAN DEFINISI	
OPRASIONAL	19
3.1 Kerangka Teori.....	19
3.1 Kerangka Konsep	20
3.3 Variabel	20
3.3.1 Variabel Bebas (<i>Independent</i>)	20

3.3.1 Variabel Terikat (<i>Dependent</i>).....	20
3.4 Definisi Operasional.....	21
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN.....	25
4.1 Desain Penelitian.....	25
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
4.3 Bahan dan Cara Penelitian	25
4.3.1 Alat dan Bahan Penelitian	25
4.3.2 Cara Melakukan Penelitian.....	25
4.4 Cara Pengambilan Sampel	26
4.5 Cara Penghitungan Jumlah Sampel.....	26
4.6 Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	27
4.6.1 Kriteria Inklusi.....	27
4.6.2 Kriteria Eksklusi	27
4.7 Alur Penelitian.....	28
4.8 Pengolahan Data dan Analisa Statistik.....	29
4.9 Etika Penelitian	29
4.10 Jadwal Penelitian	29
4.11 Biaya Penelitian	30
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	31
5.1 Hasil Penelitian	31
5.1.1 Distribusi Demografi Responden Penelitian	31
5.1.2 Distribusi Pengetahuan Mengenai Epilepsi.....	34
5.1.3 Distribusi Sikap Terhadap Penyandang Epilepsi	36
5.1.4 Analisis Pengetahuan Masyarakat Mengenai Epilepsi.....	37

5.1.5 Hubungan Antara Demografi Responden dengan Pengetahuan Mengenai Epilepsi	40
5.1.6 Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Penyandang Epilepsi	43
5.1.7 Hubungan Antara Demografi Responden dengan Sikap Terhadap Penyandang Epilepsi	45
5.2 Pembahasan Penelitian	48
5.2.1 Hubungan Antara Pengetahuan dengan Sikap Terhadap Epilepsi	48
5.2.2 Upaya Mengedukasi Masyarakat	50
5.3 Kelebihan dan Keterbatasan Penelitian	51
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	53
6.1 Kesimpulan	53
6.2 Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN PENELITIAN	62

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 2. 1</i> Tipe Kejang.....	5
<i>Tabel 2. 2</i> Terapi Farmakologi.....	9
<i>Tabel 3. 1</i> Definisi Operasional	21
<i>Tabel 4. 1</i> Jadwal Penelitian.....	29
<i>Tabel 4. 2</i> Biaya Penelitian	30
<i>Tabel 5. 1</i> Distribusi demografik masyarakat terhadap penyandang epilepsi.....	31
<i>Tabel 5. 2</i> Distribusi pertanyaan mengenai epilepsi	33
<i>Tabel 5. 3</i> Distribusi pengetahuan mengenai epilepsi.....	34
<i>Tabel 5. 4</i> Distribusi sikap terhadap penyandang epilepsi.....	36
<i>Tabel 5. 5</i> Analisis pengetahuan masyarakat mengenai epilepsi	37
<i>Tabel 5. 6</i> Analisis uji Chi-square pengetahuan masyarakat mengenai epilepsi ..	40
<i>Tabel 5. 7</i> Analisis sikap masyarakat terhadap penyandang epilepsi	43
<i>Tabel 5. 8</i> Analisis uji Chi-square sikap masyarakat terhadap penyandang epilepsi	45

DAFTAR BAGAN

<i>Bagan 3. 1</i> Kerangka Teori	19
<i>Bagan 3. 2</i> Kerangka Konsep.....	20
<i>Bagan 4. 1</i> Alur Penelitian.....	28

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 5. 2</i> Sikap masyarakat terhadap peyandang epilepsi.....	45
<i>Gambar 5. 3</i> Brosur edukasi mengenai epilepsi	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Epilepsi merupakan salah satu gangguan neurologis yang cukup sering didengar di kalangan masyarakat dan berada di urutan kedua di dunia mengenai penyakit neurologi kronis setelah penyakit stroke (WHO, 2010).¹ Karakteristik dari epilepsi ditandai dengan kejang berulang disertai gerakan yang tidak disadari baik parsial maupun general bagian tubuh dan terkadang disertai kehilangan kesadaran.

Epilepsi bersifat tidak menular dan terjadi singkat akibat pelepasan listrik yang berlebihan di otak tetapi cenderung menimbulkan bangkitan epileptik yang terus-menerus, minimal dua atau lebih bangkitan refleks.² Penderita epilepsi di dunia diperkirakan lebih dari 50 juta orang dengan diagnosis global 5 juta orang setiap tahun, sekitar 80% penderita epilepsi ditemukan pada negara dengan penghasilan rendah dan menengah.³

Kasus epilepsi di negara berkembang lebih tinggi sekitar 100-190/100.000 orang/tahun (unair per drossi 2014). Di Indonesia belum ada data yang pasti mengenai penderita epilepsi, tetapi dalam prevalensi 0,5-0,6% terdapat estimasi sekitar 1,5 juta penderita epilepsi di Indonesia.⁴

Berdasarkan hasil penelitian di *Northwest Ethiopia* didapatkan 66,2% masyarakat dengan pengetahuan buruk terhadap epilepsi yang hampir serupa dengan penelitian di AS 66,7%. Hasil penelitian tersebut masih lebih rendah dari studi pada *Jordanian Community* dengan pengetahuan buruk responden 35,3%. Sementara sikap terhadap penderita epilepsi dari studi *Northwest Ethiopia* menunjukkan 67,0% sikap buruk dan sebaliknya pada *Jordanian Community* yang menunjukkan 63,3% sikap positif terhadap penderita epilepsi.^{5,6}

Epilepsi diakui oleh dunia sebagai salah satu gangguan neurologis tertua dan secara luas diketahui masyarakat. Beberapa negara masih memiliki pandangan dan perilaku buruk terhadap penyandang epilepsi.

Kesalahpahaman, diskriminasi, dan stigma sosial yang salah memberikan dampak serius dalam pengobatan klinis maupun kondisi sosial karena akan berpengaruh pada kualitas hidup penderita epilepsi dan keluarga.⁷

Di beberapa negara, pengetahuan dan perilaku terhadap penyandang epilepsi berkaitan erat terhadap tradisi budaya dan agama yang memberi pengaruh kepercayaan terhadap epilepsi.⁸ Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kurangnya informasi atau rendahnya tingkat pengetahuan mengenai epilepsi dapat menimbulkan stigmatisasi.⁹

Selain stigmatisasi, tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat yang buruk dapat menghambat keberhasilan pengobatan epilepsi, sebab penderita epilepsi berisiko mengalami berbagai masalah psikologis, seperti depresi maupun kecemasan.^{10,11}

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mencari gambaran pengetahuan terhadap epilepsi serta sikap terhadap penyandang epilepsi pada masyarakat di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Karawaci, Kabupaten Tangerang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah analisis tingkat pengetahuan masyarakat GKI Karawaci tentang epilepsi dan menilai sikap terhadap penyandang epilepsi, termasuk stigma, diskriminasi, dan persepsi terhadap kemampuan penyandang epilepsi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pengetahuan mengenai epilepsi dan sikap terhadap penyandang epilepsi pada masyarakat di GKI Karawaci?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Mendapatkan data pengetahuan tentang epilepsi dan sikap terhadap penyandang epilepsi di masyarakat GKI Karawaci.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mendapatkan data tentang pengetahuan epilepsi di masyarakat dalam hal definisi, penyebab, gejala, dan pengobatan.
2. Mendapatkan data tentang sikap terhadap penyandang epilepsi di masyarakat terutama dalam hal bersosialisasi dengan penyandang epilepsi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademik

1. Meningkatkan pengetahuan mengenai epilepsi dan sikap terhadap penyandang epilepsi.
2. Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan program pendidikan studi sarjana kedokteran di Universitas Pelita Harapan.
3. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya mengenai pengetahuan epilepsi dan sikap terhadap penyandang epilepsi pada masyarakat di GKI Karawaci

1.5.2 Manfaat Praktis

Memberikan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai epilepsi dan sikap terhadap penyandang epilepsi pada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan stigma sosial yang salah terhadap epilepsi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Epilepsi

2.1.1 Definisi Epilepsi

Epilepsi adalah suatu kondisi kronis yang ditandai dengan terjadinya kejang berulang yang tidak beralasan atau tidak diprovokasi. Istilah ‘kejang’ dan ‘epilepsi’ memiliki arti yang berbeda. Kejang adalah gejala non-spesifik dan dapat disebabkan oleh berbagai pemicu, sedangkan epilepsi merupakan kondisi berkelanjutan terjadinya gejala tersebut. Untuk menyatakan epilepsi, diperlukan dua atau lebih serangan epilepsi spontan tanpa provokasi dengan jarak dalam selang waktu lebih dari 24 jam. Selain itu, bisa dinyatakan epilepsi dengan satu saja bangkitan epilepsi spontan tanpa provokasi dengan kemungkinan minimal 60% untuk terjadinya bangkitan berulang dalam 10 tahun kedepan (ILAE, 20117). Satu episode status epileptikus saja tidak dihitung sebagai kondisi epilepsi, melainkan kejadian tunggal.¹²

2.1.2 Klasifikasi Epilepsi

Klasifikasi dilakukan secara bertahap, mulai dari mendefinisikan jenis kejang, mendiagnosis jenis epilepsi, dan diagnosis sindrom epilepsi yang melibatkan pemeriksaan penunjang seperti *imaging* maupun *electroencephalography (EEG)*.¹³ Gejala klinis sering ditandai dengan kejang berulang dengan durasi yang lama, *short-term abnormality* pada sensasi, dan mempengaruhi kesadaran. Dalam kondisi parah, kesadaran pun dapat menghilang atau timbul *tonic-clonic* umum.¹⁴

International League Against Epilepsy (ILAE) pada tahun 2010 menetapkan klasifikasi epilepsi berdasarkan tipe kejang.

Tabel 2. 1 Tipe Kejang

<i>Focal Onset</i>		<i>Generalized Onset</i>	<i>Unknown Onset</i>
<i>Aware</i>	<i>Impaired Awareness</i>	<i>Motor</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tonic-Clonic</i> • <i>Other Motor</i> <i>Non-Motor</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Absence</i> 	<i>Motor</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tonic-Clonic</i> • <i>Epileptic Spasms</i> <i>Non-Motor</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Behavior Arrest</i>
<i>Motor Non-Motor</i>			
<i>Focal To Bilateral Tonic-Clonic</i>			<i>Unclassified</i>

Klasifikasi epilepsi dari ILAE 2017 dibedakan menjadi beberapa tipe yaitu :

- Fokal

Kejang fokal adalah kejang yang terlokalisir di satu tempat atau timbul pada satu sisi tubuh saja. Pada epilepsi fokal dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu kondisi sadar (*aware*) dan kondisi tidak sadar (*impaired awareness*). Adapun yang bersifat motorik maupun yang non-motorik, serta ada juga yang dari fokal menjadi bilateral artinya dari satu sisi bagian tubuh menjadi kejang seluruh tubuh.

- General/Umum

Pada tipe general terdapat jenis *absence*, atonik yaitu kehilangan tonus, dan *tonic-clonic* yaitu kaku disertai gerakan repetitif berulang.

- Gabungan Umum (focal to general)

Tipe ini mengalami kejang fokal dan umum. Riwayat klinis akan dibantu dengan dukungan dari hasil EEG. Karakteristik EEG dari kondisi ini menunjukkan pelepasan epileptiform fokal dan pelepasan *spike-wave* umum.¹⁵

- Unknown/Tidak Diketahui

Dinyatakan *unknown* atau tidak diketahui apabila tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bentuk kejang yang terjadi.¹⁶

Status epileptikus didefinisikan sebagai bangkitan atau rangkaian bangkitan yang terjadi selama atau lebih dari 30 menit tanpa diselingi periode perbaikan kesadaran. Status epileptikus konvulsif merupakan suatu keadaan yang terkait dengan tingkat kematian sekitar 20%. Pasien dengan status epileptikus memerlukan resusitasi segera dengan melakukan pembukaan akses napas (*airway*), pemberian oksigen, serta penilaian pada sirkulasi.¹⁷

2.1.3 Etiologi dan Faktor Risiko

Epilepsi merupakan penyakit neurologis umum yang dapat terjadi pada pasien dari segala usia, wilayah, dan ras.¹⁴ Pada sebuah studi menyatakan, penyebab epilepsi sesungguhnya masih belum diketahui pasti. Penyebabnya cenderung bervariasi sesuai dengan usia pasien. Gejala (sindrom) yang diwariskan, kongenital malformasi otak, infeksi, dan trauma kepala adalah penyebab utama pada anak-anak. Trauma kepala adalah penyebab paling umum yang dialami pada orang dewasa muda. Sedangkan stroke, tumor, dan trauma kepala lebih sering didapat pada usia paruh baya, diketahui bahwa stroke menjadi penyebab paling umum pada orang lanjut usia,

bersama dengan penyakit Alzheimer dan kondisi degeneratif lainnya.¹⁸

Riwayat Keluarga

Keluarga yang memiliki riwayat epilepsi mengalami peningkatan risiko untuk terjadinya bangkitan. Pada kasus bangkitan lena (*absans*) tipe kejang umum, terbukti menunjukkan 40% memiliki riwayat keluarga dengan epilepsi. Namun, tidak ada keterlibatan penurunan sifat genetik pada sebagian besar heterogenitas dari sindrom (gejala) epilepsi.

Faktor Antenatal dan Perinatal

Masa kehamilan mempengaruhi kondisi janin, apabila terjadi infeksi intrauterin, seperti rubella dan toksoplasmosis, penyalahgunaan obat oleh ibu, serta terpaparnya radiasi pada usia muda gestasi dapat menyebabkan kerusakan otak dan kejang neonatus. Trauma dan anoksia perinatal di kondisi yang berat dapat mengakibatkan cedera otak, juga bisa menyebabkan epilepsi.

Trauma dan Pembedahan

Umumnya ketika terjadi cedera kepala berat tertutup maupun terbuka diikuti dengan serangan bangkitan. Pada tahap “*early*”, bangkitan dapat terjadi dalam satu minggu pertama, atau mungkin dapat tertunda hingga beberapa bulan sampai tahun pada tahap “*late*” dengan kemungkinan diiringi epilepsi kronik lebih besar.

Adapun pasien dengan riwayat pembedahan hemisfer serebri akan mengalami serangan bangkitan sekitar 10% pasien.

Metabolik

Beberapa gangguan elektrolit seperti hiponatremia, hipernatremia, hipokalsemia, hipomagnesemia, dan hipoglikemia dapat menyebabkan iritasi neurologis dan kejang. Selain itu, penyebab metabolik lainnya termasuk uremia, gagal hati, hipoksia akut, dan porfiria. Ensefalopati metabolik kronis dapat menyebabkan kerusakan permanen pada substansia grisea.

Infeksi dan Inflamasi

Bangkitan akibat infeksi dapat terjadi akibat ensefalitis, meningitis, abses serebral atau neurosifilis yang mengindikasikan prognosnya buruk. Ketika didapat inflamasi, salah satu kasus umum yang menyebabkan bangkitan adalah kejang demam dan biasanya terjadi pada anak usia diatas 6 bulan atau usia dibawah 6 tahun.

Vaskular

Terdapat lebih dari 15% pasien dengan penyakit serebrovaskular mengalami bangkitan, terutama pada infark atau perdarahan luas. Penyebab paling umum yang ditemukan adalah trombosis vena kortikal dan arteritis, serta malformasi vaskular.

Penyakit Degeneratif

Secara keseluruhan pasien dengan diagnosis penyakit degeneratif kortikoneural otak akan memiliki peningkatan risiko terjadinya bangkitan, salah satunya Penyakit Alzheimer.¹⁹

2.1.4 Tatalaksana

Terapi epilepsi bertujuan untuk memberikan pasien epilepsi kualitas hidup yang optimal, baik fisik maupun mental. Tujuannya adalah “bebas bangkitan, tanpa efek samping” sehingga diperlukan

beberapa upaya berupa menghentikan bangkitan, mengurangi frekuensi bangkitan dengan efek samping minimal atau tanpa efek samping, serta menurunkan angka kesakitan dan kematian.²⁰

Terapi Farmakologi

Terdapat berbagai macam Obat Anti Epilepsi (OAE) yang disesuaikan dengan jenis kejang pada penderita epilepsi. Alasan utama dibedakan karena berbeda efektifitas obat pada masing-masing jenis kejang.²¹

OAE diberikan bila :

- Diagnosis epilepsi sudah dipastikan
- Terdapat minimum dua bangkitan dalam setahun
- Penyandang atau keluarga sudah diberi penjelasan mengenai tujuan pengobatan.
- Penyandang atau keluarga telah diberitahu tentang kemungkinan efek samping dari OAE.
- Bangkitan dapat terjadi berulang walaupun faktor pencetus sudah dihindari, seperti kurang tidur, alcohol, stress, dll.²²

Tabel 2. 2 Terapi Farmakologi

OAE	Bangkitan Fokal	Bangkitan Umum Sekunder	Bangkitan Tonik Klonik	Bangkitan Lena (Absence)	Bangkitan Mioklonik
Phenytoin	+ (A)	+ (A)	+ (C)	-	-
Carbamazepine	+ (A)	+ (A)	+ (C)	-	-
Valproic acid	+ (B)	+ (B)	+ (C)	+ (A)	+ (D)
Phenobarbital	+ (C)	+ (C)	+ (C)	0	? +
Gabapentin	+ (C)	+ (C)	? + (D)	0	? -
Lamotrigine	+ (C)	+ (C)	+ (C)	+ (A)	+ -
Topiramate	+ (C)	+ (C)	+ (C)	?	? + (D)
Zonisamide	+ (A)	+ (A)	? +	? +	? +
Levetiracetam	+ (A)	+ (A)	? + (D)	? +	? +
Oxcarbamazepin	+ (C)	+ (C)	+ (C)	-	-
Clonazepam	+ (C)	-	-	-	-

Level of confidence : A: efektif sebagai monoterapi ; B sangat mungkin efektif sebagai monoterapi ; C mungkin efektif sebagai monoterapi ; D berpotensi untuk efektif sebagai monoterapi

Terapi Bedah

Bedah epilepsi diutamakan untuk kasus epilepsi yang resisten terhadap OAE. Tindakan pembedahan epilepsi merupakan reseksi atau diskoneksi secara lengkap terhadap zona epileptogenik, yaitu area korteks otak yang berperan memunculkan bangkitan klinis epilepsi.²³ Tujuan utama terapi adalah untuk mengendalikan kejang epileptik, menurunkan morbiditas, menurunkan gangguan psikososial, serta meminimalkan defisit neurologik fokal.²⁴

2.1.5 Prognosis

Prognosis untuk kecacatan dan kekambuhan serangan epilepsi tergantung pada jenis kejang epilepsi dan sindrom epilepsi yang bersangkutan. Gangguan kesadaran selama kejang dapat secara tak terduga mengakibatkan morbiditas atau bahkan mortalitas.

Adapun morbiditas, trauma sering terjadi pada penderita epilepsi dengan tonik-klonik umum gerakan berulang, kemudian dapat mengakibatkan cedera seperti hematoma kepala, trauma yang mengenai wajah atau anggota badan. Selain itu, serangan atonik juga sering dikaitkan dengan cedera wajah, serta cedera pada leher. Luka bakar adalah cedera paling umum yang terkait dengan serangan epilepsi.¹⁸

2.1.6 Pengaruh Sosial

Masalah psikososial pada penyandang epilepsi dapat timbul akibat serangan atau bangkitan epileptik, pemakaian OAE, dan stigma masyarakat. Umumnya, penyandang epilepsi memiliki masalah psikososial yang lebih tinggi dari pada populasi umum, seperti kurang kepercayaan diri, kecemasan, depresi, dan isolasi sosial. Rasa takut dan cemas pada penyandang epilepsi timbul sebagai reaksi saat didiagnosis epilepsi, atau sebagai bagian dari bangkitan epileptik,

bahkan merupakan akibat efek samping dari bangkitan pengobatan epilepsi.²⁵

Stigma dan diskriminasi yang mengelilingi penyandang epilepsi di seluruh dunia seringkali lebih sulit diatasi daripada kejang itu sendiri. Penyandang epilepsi dan keluarga mereka dapat menjadi sasaran prasangk karena beberapa mitos yang meluas bahwa epilepsi tidak dapat disembuhkan, atau menular, atau akibat dari perilaku buruk secara moral (kutukan) sehingga menjadi terisolasi dan mencegah penyandang epilepsi dan keluarga untuk mencari pengobatan optimal.²

2.2 Pengetahuan Terhadap Epilepsi

2.2.1 Definisi Pengetahuan Terhadap Epilepsi

Pengetahuan tentang epilepsi merupakan isu penting dalam menentukan sikap terhadap penderita epilepsi.³² Pengetahuan mengenai epilepsi berasal dari kesadaran individu melalui sumber informasi yang diterimanya. Melalui pengalaman atau mendengar dan melihat dapat menjadi sumber informasi hasil tahu seseorang tentang epilepsi. Didapatkan pada sebuah studi, biasanya seseorang kesadaran akan epilepsi apabila mereka telah berinteraksi dengan penderita epilepsi selain itu, adapun kaitannya juga dengan tingkat pendidikan dan usia.

Pengetahuan masyarakat akan menunjukkan kurang atau banyaknya pemahaman terhadap kondisi epilepsi yang berdampak pada kesejahteraan mental dan sosial penderita. Pengetahuan akan epilepsi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penyandang epilepsi seperti membantu menangani bangkitan kejang, serta

mencegah terjadinya *Sudden Unexpected Death in Epilepsy* (SUDEP).⁵

2.2.2 Tingkat Pengetahuan Terhadap Epilepsi

Beberapa negara di Asia telah melakukan penelitian mengenai pengetahuan terhadap epilepsi seperti di Korea Selatan memiliki pengetahuan baik bahwa 92% responden telah membaca atau mendengar tentang epilepsi, kemudian mereka berpendapat epilepsi dapat diwariskan (47%) dan epilepsi adalah penyakit mental (5%).²⁶

Sementara pengetahuan tentang epilepsi di kalangan masyarakat Vietnam masih terbatas dibandingkan dengan beberapa negara Barat dan sikapnya lebih negatif. Berdasarkan responden, 67,0% pernah mendengar tentang epilepsi, 52,1% mengenal seseorang dengan kejang, dan 49,3% pernah menyaksikan kejang. Sekitar setengah dari responden (50,4%) berpendapat epilepsi disebabkan oleh penyakit otak.²⁷

Adapun negara berkembang lainnya di Asia yang melakukan penelitian mengenai pengetahuan terhadap epilepsi yaitu bagian India Selatan. Sekitar 88,7% orang pernah mendengar tentang epilepsi, dimana 68% responden percaya epilepsi disebabkan oleh penyakit otak sedangkan 22,6% penyakit jiwa dan 23,1% penyakit keturunan, penyakit menular 12%, dan hasil dari dosa leluhur 21,6%. Tetapi 88% responden dengan pengetahuan baik mengatakan epilepsi bukanlah penyakit menular dengan masyarakat yang bisa membaca menunjukkan pentingnya pendidikan.²⁸

Sebuah penelitian menyatakan bahwa pengetahuan mengenai epilepsi yang lebih banyak memiliki pengaruh dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Sebab, semakin banyak paparan mengenai epilepsi akan menghasilkan lebih banyak pencarian

dan pemahaman tentang epilepsi. Tingkat pengetahuan ternyata berdampak untuk bagaimana orang lain bersikap dan berperilaku terhadap penderita epilepsi.⁵

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan Terhadap Epilepsi

Terdapat beberapa faktor yang dikaitkan dengan pengetahuan epilepsi yaitu jenis kelamin responden, peran keluarga, status pendidikan, tempat tinggal seperti daerah pedesaan atau perkotaan, responden pernah atau tidak mendengar tentang epilepsi, mengenal atau tidak seseorang dengan epilepsi, pernah atau tidak menyaksikan kejang, atau memiliki anggota keluarga epilepsi.¹¹

Menurut penelitian pada masyarakat di Yordania yang mempengaruhi pengetahuan positif mengenai epilepsi adalah perempuan, memiliki pendidikan dengan gelar sarjana, mengenal seseorang yang menderita epilepsi, dan pernah melihat seseorang mengalami serangan epilepsi. Pendidikan memiliki dampak terhadap informasi yang mempengaruhi cara pandang terhadap penyandang epilepsi dan secara umum orang dengan lulusan sarjana memiliki lebih banyak pengetahuan dibandingkan yang berpendidikan lebih rendah.⁵

Selain itu, penelitian di Ethiopia Barat, Afrika menunjukkan bahwa usia 18–35 dan 36–45 tahun masing-masing berhubungan dengan pengetahuan buruk dan pengetahuan baik. Lalu, apabila responden tinggal di daerah pedesaan akan lebih berkaitan dengan pengetahuan yang buruk tentang epilepsi daripada mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Kemudian, responden yang tidak mengikuti pelatihan tentang epilepsi memiliki pengetahuan yang buruk dibandingkan dengan responden yang mengikuti pelatihan tentang epilepsi.⁶

2.3 Sikap Terhadap Epilepsi

2.3.1 Definisi Sikap Terhadap Penyandang Epilepsi

Sikap terhadap epilepsi adalah kecenderungan seseorang untuk merespon positif atau negatif terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan penderita epilepsi.³³ Sikap terhadap epilepsi berkaitan dengan pengetahuan mengenai epilepsi, sebab dari pengetahuan akan menimbulkan persepsi. Sikap yang baik akan cenderung memahami dan menghargai kondisi penyandang epilepsi. Sementara sikap yang buruk dapat menimbulkan stigma dan persepsi yang salah sehingga perlu meningkatkan kesadaran akan epilepsi di kalangan masyarakat umum.⁵

Prasangka telah didefinisikan sebagai "meremehkan sesuatu yang tidak terjadi pada diri sendiri". Oleh karena itu, sikap publik terhadap orang dengan epilepsi harus mencerminkan pemahaman populasi tentang gangguan tersebut. Meskipun ilmu kedokteran telah menunjukkan bahwa epilepsi muncul dari disfungsi sementara di otak, ketakutan dan ketidaktahuan masih menyebabkan diskriminasi dan perasaan malu. Selain itu, epilepsi dalam pikiran publik atau bahkan dalam hukum beberapa negara sering menghubungkan dengan penyakit mental dan cacat kognitif, ternyata hal tersebut tidak menguntungkan atau secara tidak adil mempengaruhi banyak individu dengan epilepsi. Namun, stereotip sosial yang sudah meluas ini sulit diatasi.²⁹

2.3.2 Tingkat Sikap Terhadap Penyandang Epilepsi

Mengenai sikap, dilihat dari penelitian di Ethiopia Barat, afrika menunjukkan 67,0% sikap yang buruk terhadap epilepsi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian lain yang dilakukan dalam studi WHO di

sub-perkotaan Senegal 68%, Vietnam 67% di bagian Regional Oromia, dan Sululta Woreda 64,4%.⁶ Sementara dua studi di Yordania mengidentifikasi adanya sikap negatif terhadap epilepsi. Sikap ini hanya akan memperburuk kondisi penderita epilepsi serta keadaan sosial ekonomi mereka, karena dapat mempengaruhi ketaatan penderita epilepsi menjalani pengobatan mereka.⁵

Adapun tingkat sikap yang berbeda pada beberapa negara Asia seperti di Korea Selatan yang 50% respondennya memiliki sikap negatif dengan alasan bahwa epilepsi adalah penyakit keturunan dan tidak dapat diobati.²⁶

Sementara penelitian di antara penduduk Pattaravakkam, India Selatan mengenai sikap terhadap epilepsi hasilnya jauh lebih negatif dibanding negara maju yang disebabkan tingkat buta huruf yang tinggi. Persentase responden 22,6% epilepsi adalah penyakit mental, 33,5% keberatan anak-anak mereka bermain dengan anak dengan epilepsi dan 51% keberatan mempekerjakan seseorang dengan epilepsi. Hasil penelitian tersebut dibandingkan dengan 3%, 0,6% dan 9% di Amerika Serikat.²⁸

2.3.3 Komponen Sikap Terhadap Penyandang Epilepsi

Komponen sikap terhadap penyandang epilepsi mencakup sikap yang berdampak baik atau buruk dalam lingkup sosial seperti berprasangka, ketakutan terhadap penyandang, diskriminasi, dan stereotipe sosial yang salah. Oleh sebab itu, dalam *Canadian Epilepsy Questionnaire Survey* yang telah diterjemahkan Bahasa Indonesia mencakup beberapa pertanyaan sebagai survei sikap terhadap penyandang epilepsi :

1. Apakah Anda keberatan jika anak Anda bergaul dengan orang yang terkadang mengalami serangan epilepsi di sekolah atau di taman bermain?
2. Apakah Anda keberatan jika penderita epilepsi menikah dengan kerabat dekat Anda (saudara laki-laki, saudara perempuan, atau anak)?
3. Bolehkah penderita epilepsi mempunyai anak?
4. Apakah Anda berpikir bahwa, secara umum, orang dengan epilepsi seharusnya dipekerjakan dengan pekerjaan yang sama dengan orang lain?

Lebih dari 80% mahasiswa Kanada menjawab setiap pertanyaan sikap dengan baik. Menariknya bahwa 95% tidak keberatan jika penyandang epilepsi menikahi kerabat dekat, namun 11% berpikir bahwa penyandang epilepsi tidak boleh memiliki anak, dan 14% berpikir penyandang epilepsi tidak boleh dipekerjakan di pekerjaan yang sama dengan orang lain.²⁹

2.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Sikap

Faktor-faktor berikut ditemukan secara signifikan terkait sikap terhadap epilepsi yaitu usia responden, peran keluarga, status pendidikan, pekerjaan, apakah mereka pernah mendengar tentang epilepsi, di mana mereka mendengar tentang epilepsi, apakah mereka mengenal seseorang dengan epilepsi, dan jarak rumah mereka dari fasilitas kesehatan.

Mengenai faktor usia responden, sebuah penelitian menyatakan kelompok usia ketika ≥ 46 tahun (46 tahun hingga 55 tahun) memiliki sikap positif dibandingkan kelompok usia lebih muda. Kemudian terdapat hubungan yang signifikan antara status pendidikan dan sikap tentang epilepsi. Responden dengan tingkat pendidikan menengah dan

perguruan tinggi memiliki sikap yang baik tentang epilepsi dibandingkan dengan mereka yang buta huruf. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan cenderung memiliki sikap positif mengenai epilepsi daripada mereka yang tinggal di pedesaan. Responden yang mengenal seseorang dengan epilepsi berkaitan dengan sikap yang positif terhadap epilepsi dibanding mereka yang tidak mengenal seseorang penyandang epilepsi.¹¹

Ada pula sifat-sifat yang tidak menguntungkan, penelitian di Yordania menyatakan bahwa berada di antara seseorang yang telah bercerai akan memiliki dampak buruk dalam sikap tentang epilepsi. Selain itu, agama mungkin dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat umum terhadap penyandang epilepsi.⁵

2.4 Pengukuran Pengetahuan dan Sikap

Untuk menilai pengetahuan seseorang pada penelitian ini, responden akan menjawab benar atau tidaknya kuesioner yang disediakan. Kemudian, dapat menggunakan kategori skor pengetahuan yang akan di total dalam persentase³³ :

- a. Pengetahuan baik : $\geq 50\%$ dari seluruh pertanyaan pengetahuan.
- b. Pengetahuan buruk : $< 50\%$ dari seluruh pertanyaan pengetahuan.

Cara menilai sikap juga akan diberikan kategori skor yang akan di total dalam persentase :

- a. Sikap baik : $\geq 50\%$ sama dengan ≥ 2 pertanyaan sikap benar.
- b. Sikap buruk : $< 50\%$ sama dengan < 2 pertanyaan sikap benar.

Kuesioner yang digunakan sebagai alat yang menilai pengetahuan mengenai epilepsi dan sikap terhadap penyandang epilepsi adalah *Canadian Epilepsy Questionnaire Survey* yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan tujuan utama memudahkan responden dalam memahami dan menjawab pertanyaan kuesioner. Kuesioner diisi dengan sistem wawancara oleh peneliti. Kuesioner terdiri dari demografik responden (pertanyaan no.1-3), pengetahuan mengenai epilepsi (pertanyaan no.4-11), dan sikap masyarakat terhadap epilepsi (pertanyaan no.12-15).²⁹

Dalam melakukan penelitian pengetahuan mengenai epilepsi dan sikap terhadap penyandang epilepsi pada masyarakat terdapat beberapa *tools* yang dapat digunakan seperti :

- *UC Berkeley KAPE Survey Questions*³⁰
- *Canadian Epilepsy Questionnaire Survey*
- *Epilepsy Knowledge Questionnaire (EKQ) and the Public Attitudes Toward Epilepsy (PATE) scale.*³¹
- *Scale of Attitudes Toward Persons with Epilepsy (ATPE)*³²

BAB III
KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEP,
DAN DEFINISI OPRASIONAL

3.1 Kerangka Teori

Bagan 3.1 Kerangka Teori

3.1 Kerangka Konsep

Bagan 3. 2 Kerangka Konsep

Keterangan :

= variabel bebas (*independent*)

= variabel terikat (*dependent*)

3.3 Variabel

3.3.1 Variabel Bebas (*Independent*)

Variabel bebas pada penelitian ini adalah epilepsi.

3.3.1 Variabel Terikat (*Dependent*)

Variabel terikat pada penelitian ini adalah pengetahuan dan sikap masyarakat mengenai epilepsi. Ada pula data demografi yaitu usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan pekerjaan.

3.4 Definisi Operasional

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Oprasional	Metode	Indikator	Referensi
1.	Pengetahuan mengenai epilepsi	Pengetahuan mengenai epilepsi merupakan isu penting dalam menentukan sikap terhadap penderita epilepsi, komponennya mencakup etiologi, manifestasi klinis, dan pengobatan.	<i>Canadian Epilepsy Questionnaire Survey</i>	Kategori skor pengetahuan terhadap epilepsi akan di total dalam persentase : a. Pengetahuan baik : ≥ 50% dari seluruh pertanyaan pengetahuan. b. Pengetahuan buruk : < 50% dari seluruh pertanyaan pengetahuan.	32, 29
2.	Sikap terhadap penyandang epilepsi	Sikap terhadap epilepsi adalah	<i>Canadian Epilepsy Questionnaire</i>	Cara menilai sikap juga akan diberikan kategori skor	32

		kecenderungan seseorang untuk merespon positif atau negatif terhadap berbagai masalah yang berkaitan dengan penderita epilepsi.	<i>Survey</i>	yang akan di total dalam persentase : a. Sikap baik : ≥ 50% sama dengan ≥ 2 pertanyaan sikap benar. b. Sikap buruk : < 50% sama dengan < 2 pertanyaan sikap benar.	
3.	Usia	Usia adalah klasifikasi biologis pada manusia yang menentukan suatu periode waktu dalam tahun sejak lahir hingga meninggal.	Kuesioner demografi	Batasan usia : > 17 tahun	34

4.	Jenis Kelamin	Identitas jenis kelamin menggambarkan persepsi gender seseorang, seperti laki-laki, perempuan, atau lainnya dan didasarkan pada norma, perilaku, dan peran sosial yang diharapkan dari jenis kelamin.	Kuesioner demografi	Pilihan jenis kelamin : 1.Laki-laki 2.Perempuan	35
5.	Tingkat Pendidikan	Tingkat pendidikan merupakan kualifikasi/gelar saat ini atau tertinggi	Kuesioner demografi	Tingkat pendidikan : 1.Tidak tamat SD 2.Tamat SD 3.Tamat SMP 4.Tamat SMA/SMK	36

		yang telah dicapai seseorang selama masa studinya.		5.Diploma 6.Strata 1 7.Strata 2 8.Strata 3	
6.	Pekerjaan	Pekerjaan merupakan kegiatan yang dapat dilakukan tanpa memerlukan keahlian atau keterampilan khusus serta dari pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.	Kuesioner demografi	Pilihan pekerjaan : 1.PNS/Pegawai kantor 2.Perawat 3.Bidan 4.Sopir 5.Wiraswasta/Pedagang 6.Ibu Rumah Tangga 7.Guru 8.Petani 9.Lainnya	37, 38

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Untuk desain penelitian masuk ke dalam kategori deskriptif kategorik dengan metode *cross-sectional* menggunakan kuesioner yang menilai pengetahuan dan sikap mengenai epilepsi yaitu *Canadian Epilepsy Questionnaire Survey* yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan penyampaiannya dapat dimodifikasi sesuai kondisi masyarakat.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Karawaci yang bertempat di Ruko Villa Permata Blok C1 No. 3&8, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang. Waktu penelitian akan dilakukan dari bulan Desember tahun 2023 hingga bulan Maret 2024.

4.3 Bahan dan Cara Penelitian

4.3.1 Alat dan Bahan Penelitian

- Lembar Persetujuan
- *Canadian Epilepsy Questionnaire Survey*
- Alat tulis

4.3.2 Cara Melakukan Penelitian

- Peneliti memperkenalkan diri
- Peneliti meminta *informed consent* (persetujuan) responden.
- Peneliti wawancara dan responden mengisi lembar persetujuan dan kuesioner.

- Responden yang termasuk kriteria Inklusi, akan diolah datanya.

4.4 Cara Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *non-probable sampling* dengan cara *purposive sampling* yaitu dengan memilih responden yang sesuai inklusi dengan tujuan untuk meningkatkan kreadibilitas data dan hasil. Kemudian data dikumpulkan melalui wawancara langsung dan pengisian kuesioner yang dikelola oleh peneliti.

4.5 Cara Penghitungan Jumlah Sampel

Penelitian ini termasuk deskriptif kategorik, maka untuk menghitung besar sampel menggunakan rumus⁶ :

$$n = \frac{Z\alpha^2 \cdot p \cdot q}{d^2}$$

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,662 \cdot 0,338}{0,1^2}$$

$$n = \frac{0,86}{0,01}$$

$$n = 86 \text{ (minimal 86 orang)}$$

Keterangan :

n : Jumlah sampel

Z α : Kesalahan tipe 1 ; Z (0.05) = 1.96

p : Estimasi proporsi sampel (66,2%)

q : Korelasi minimal dianggap bermakna; (1-p) maka (0,338)

d : Presisi *absolut* yang diinginkan; 0.1 (10%)

4.6 Kriteria Inklusi dan Eksklusi

4.6.1 Kriteria Inklusi

Pada penelitian ini yang termasuk kriteria inklusi, antara lain :

- Masyarakat di GKI Karawaci
- Usia responden diatas 17 tahun

4.6.2 Kriteria Eksklusi

Pada penelitian ini yang termasuk kriteria eksklusi, antara lain :

- Responden tidak bersedia untuk ikut penelitian.
- Penderita epilepsi atau pernah mengalami kejang.

4.7 Alur Penelitian

Bagan 4.1 Alur Penelitian

4.8 Pengolahan Data dan Analisa Statistik

Data yang dikumpulkan berupa :

- Data demografik responden berupa jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan
- Skor *Canadian Epilepsy Questionnaire Survey*

Data yang diperoleh adalah data primer. Data akan diolah menggunakan *SPSS Statistics*.

4.9 Etika Penelitian

Penelitian ini harus melalui proses persetujuan etik yang diajukan kepada komite Etik Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. Kemudian, penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan sampel melalui kuisisioner yang disetujui. Semua data yang diambil untuk penelitian akan dijaga kerahasiaannya.

4.10 Jadwal Penelitian

Tabel 4.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2023					2024						
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7
1.	Proposal Penelitian	■	■	■									
2.	Sidang Proposal				■								
3.	Pengajuan Kaji Etik				■	■							
4.	Pengambilan Sampel						■	■					
5.	Analisis Data								■				
6.	Pembuatan Laporan								■	■	■		
7.	Sidang Laporan											■	

4.11 Biaya Penelitian

Tabel 4. 2 Biaya Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Harga Total
1.	Kertas HVS	1	rim	Rp 67.900	Rp 67.900
2	Kertas Art	1	rim	Rp 112.000	Rp 112.000
3.	Tinta Print	1	-	Rp 110.000	Rp 110.000
4.	Alat Tulis	1	pack	Rp 15.000	Rp 15.000
5.	Jilid Proposal	2	-	Rp 10.000	Rp 20.000
TOTAL					Rp 324.900

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Distribusi Demografi Responden Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner selama kurang lebih satu bulan kepada masyarakat di GKI Karawaci. Pengambilan data dilakukan rutin setiap hari sabtu dan minggu sebab hari tersebut seringkali diadakan kegiatan di gereja. Saat pengambilan data didapatkan 116 responden yang mengisi kuesioner dan bersedia menjadi subjek penelitian. Namun ketika dalam pengolahan data, responden yang memenuhi kriteria inklusi dan mengisi kuesioner secara lengkap berjumlah 115 responden.

Berdasarkan pengumpulan data responden didapat data demografi dengan berbagai karakteristik yang terdiri dari usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan pekerjaan.

Tabel 5. 1 Distribusi demografik masyarakat terhadap penyandang epilepsi

Variabel	Jumlah	
	Responden (n)	Persentase (%)
Jenis Kelamin		
• Laki-laki	44	38%
• Perempuan	71	62%
Usia		
• <34 tahun	41	36%
• 35-54 tahun	40	35%
• >55 tahun	34	30%

Tingkat Pendidikan

• Rendah (Tidak tamat sekolah - Tamat SMP)	4	3%
• Sedang (Tamat SMA/SMK - Diploma)	38	33%
• Tinggi (Strata 1 - 3)	73	63%

Pekerjaan

• PNS/Pegawai Kantoran	39	34%
• Perawat	8	7%
• Bidan	2	2%
• Sopir	1	1%
• Wiraswasta/Pedagang	6	5%
• Ibu Rumah Tangga	22	19%
• Guru	7	6%
• Petani	0	0%
• Lainnya	30	26%

SD : Sekolah Dasar. SMP : Sekolah Menengah Pertama. SMA : Sekolah Menengah Atas. SMK : Sekolah Menengah Kejuruan.

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Pada *Tabel 5.1* menjelaskan sebaran subjek penelitian berdasarkan demografik responden. Jumlah responden pada penelitian ini didominasi oleh perempuan karena lebih banyak daripada laki-laki. Responden pada kelompok usia muda (<34 tahun) dan usia paruh baya jumlahnya tidak jauh berbeda. Usia termuda pada penelitian ini adalah 17 tahun dan usia tertua adalah 82 tahun.

Hasil tingkat pendidikan responden dimulai dari yang rendah yaitu tidak sekolah hingga tingkat tinggi yaitu lulusan strata ketiga. Jumlah responden terbanyak berada di tingkat pendidikan tinggi

dengan lulusan sarjana (strata1) yaitu 56 orang, jumlahnya sudah hampir setengah dari seluruh responden. Sementara hanya terdapat satu orang dengan tamat SMP. Rata-rata responden dengan kelompok usia lebih dari 55 tahun memiliki latar belakang tingkat pendidikan yang rendah dan sedang.

Sebagian besar responden memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Kantoran yaitu sebanyak 39 orang (34%). Kemudian diikuti dengan responden Ibu Rumah Tangga dan Lainnya yang terdiri dari mahasiswa, pensiunan, dan tenaga pengajar selain guru.

Tabel 5. 2 Distribusi pertanyaan mengenai epilepsi

Pertanyaan	Responden
Pernah mendengar atau membaca tentang epilepsi	109
Pernah mengalami >1 kejang setelah umur 5 tahun	0
Tahu atau mengenal seseorang dengan epilepsi	74
Pernah melihat seseorang mengalami kejang	81

Diketahui bahwa responden yang mendengar atau membaca mengenai epilepsi sebanyak 109 orang (95%), responden yang tahu atau mengenal seseorang yang menderita epilepsi ada 74 orang (64%), dan responden yang pernah melihat seseorang mengalami serangan yaitu 81 orang (70%). Penelitian ini menggunakan standar *Canadian Epilepsy Questionnaire Survey* pada lampiran penelitian ketiga. Kuesioner ini telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, tujuannya untuk memudahkan penyampaian kepada masyarakat setempat.

5.1.2 Distribusi Pengetahuan Mengenai Epilepsi

Tabel 5. 3 Distribusi pengetahuan mengenai epilepsi

Pertanyaan	n (%)
Rasio penyandang epilepsi	
Satu dari setiap 1.000 orang	41 (36%)
Satu dari setiap 100 orang*	42 (37%)
Satu dari setiap 10.000 orang	19 (17%)
Satu dari setiap 50.000 orang	7 (6%)
Satu dari setiap 1.000.000 orang	6 (5%)
Penyebab epilepsi	
Kecelakaan*	21 (18%)
Penyakit bawaan*	93 (81%)
Penyakit jiwa atau penyakit mental lainnya	14 (12%)
Tumor otak*	26 (23%)
Cacat lahir*	21 (18%)
Stroke*	10 (9%)
Tidak tahu	12 (10%)
Serangan epilepsi adalah	
Kejang atau gemetar*	107 (93%)
Kehilangan kesadaran*	68 (59%)
Sebuah episode perubahan perilaku*	25 (22%)
Periode gangguan memori*	12 (10%)
Tidak tahu	4 (3%)
Terapi obat untuk epilepsi	
Jarang efektif dalam mengendalikan kejang	15 (13%)
Terbaik bila diberikan obat sebanyak dua atau lebih yang dapat berkerja sama	30 (26%)

Obat epilepsi mengalami kemajuan selama 10 tahun terakhir*	40 (35%)
Terkadang bisa menyebabkan malformasi pada bayi*	15 (13%)
Dapat dihentikan secara tiba-tiba setelah 1 tahun terkontrol	25 (22%)
Tidak tahu	38 (33%)

* jawaban benar atau positif

Melalui hasil tersebut, diketahui bahwa 42 responden (37%) berpendapat rasio penyandang epilepsi di dunia sekitar satu dari 100 orang, pilihan jawaban ini adalah pendapat paling tinggi daripada jawaban lain.

Responden paling banyak menjawab penyakit bawaan (*inherited*) sebagai penyebab penyakit epilepsi. Sementara penyebab lainnya masih kurang diketahui oleh masyarakat sehingga didapat hasil jawaban yang rendah seperti kecelakaan 21 orang (18%), tumor otak 26 orang (23%), cacat lahir 21 orang (18%), serta stroke 10 orang (9%).

Sama halnya dengan gejala kejang atau gerakan gemetar yang menjadi jawaban terbanyak. Tetapi sebagian orang tidak mengetahui gejala epilepsi disertai kehilangan kesadaran (59%). Gejala epilepsi yang paling minim diketahui masyarakat adalah adanya sebuah episode perubahan perilaku dan gangguan memori.

Didapatkan 33% yang tidak mengetahui mengenai terapi obat epilepsi. Namun karena ketidaktahuan masyarakat maka 13% beranggapan obat anti epilepsi jarang efektif dalam mengendalikan serangan. Sementara 35% responden berpendapat bahwa obat epilepsi mengalami kemajuan selama 10 tahun terakhir dan menurut 13%

responden obat epilepsi memiliki risiko menyebabkan malformasi pada bayi.

5.1.3 Distribusi Sikap Terhadap Penyandang Epilepsi

Tabel 5. 4 Distribusi sikap terhadap penyandang epilepsi

Pertanyaan	n (%)
Keberatan anak mereka berinteraksi dengan penderita epilepsi	
Ya	13 (11%)
Tidak*	102 (89%)
Keberatan kerabat menikahi seseorang dengan epilepsi (saudara laki-laki, saudara perempuan, atau anak)	
Ya	32 (28%)
Tidak	83 (72%)
Bolehkah orang dengan epilepsi memiliki anak?	
Ya	107 (93%)
Tidak	8 (7%)
Bolehkah orang dengan epilepsi dipekerjakan pada pekerjaan yang sama dengan orang lain?	
Ya*	94 (82%)
Tidak	21 (18%)

* jawaban benar atau positif

Didapatkan 102 orang (89%) yang tidak merasa keberatan anak mereka berinteraksi dengan penyandang epilepsi, responden menganggap bahwa penyandang epilepsi seharusnya tidak dijauhi melainkan harus ditemani sebab sebagian besar telah paham epilepsi bukan penyakit menular. Namun ternyata, 32 orang (28%) merasa

keberatan apabila kerabat dekat mereka menikah dengan seorang penyandang epilepsi karena berdasarkan pemahaman masyarakat epilepsi dapat diturunkan secara genetik.

Hampir semua responden menyatakan penyandang epilepsi boleh memiliki anak. Lalu, 94 orang (82%) yang memperbolehkan penyandang epilepsi mendapat pekerjaan yang sama dengan orang-orang yang tidak memiliki riwayat epilepsi.

5.1.4 Analisis Pengetahuan Masyarakat Mengenai Epilepsi

Tabel 5. 5 Analisis pengetahuan masyarakat mengenai epilepsi

Pertanyaan	Jawaban benar (%)	Jawaban salah (%)
Epilepsi terjadi pada 1/100	42 (37%)	73 (64%)
Penyebab epilepsi		
Kecelakaan*	21 (18%)	94 (82%)
Penyakit bawaan*	93 (81%)	22 (19%)
Penyakit jiwa atau penyakit mental lainnya	101 (88%)	14 (12%)
Tumor otak*	26 (23%)	89 (77%)
Cacat lahir*	21 (18%)	94 (82%)
Stroke*	10 (9%)	105 (91%)
Tidak tahu	103 (90%)-(tahu)	12 (10%)-(tidak tahu)
Serangan epilepsi adalah		
Kejang atau gemetar*	107 (93%)	8 (7%)
Kehilangan kesadaran*	68 (59%)	47 (41%)
Sebuah episode perubahan perilaku*	25 (22%)	90 (78%)
Periode gangguan memori*	12 (10%)	103 (90%)
Tidak tahu	111 (96%)-(tahu)	4 (3%)-(tidak tahu)

Terapi obat untuk epilepsi

Jarang efektif	100 (87%)	15 (13%)
Paling baik diberikan sebagai 2 obat atau lebih	85 (74%)	30 (26%)
Obat epilepsi mengalami kemajuan selama 10 tahun terakhir*	40 (35%)	75 (65%)
Terkadang bisa menyebabkan malformasi pada bayi*	15 (13%)	100 (87%)
Dapat dihentikan secara tiba-tiba setelah 1 tahun kontrol	90 (78%)	25 (22%)
Tidak tahu	77 (67%)	38 (33%)

* jawaban benar atau positif

Pengetahuan masyarakat mengenai epilepsi pada penelitian ini dilihat dari pengertian akan epilepsi, penyebab, gejala, dan pengobatannya. Pada sebagian responden mengenal epilepsi dengan sebutan “*ayan atau sawan*” yang artinya seseorang memiliki penyakit kejang-kejang. Kerap kali masyarakat mengetahui melalui orang-orang yang berada disekitar mereka baik keluarga, teman, jemaat, saudara di kampung halaman, maupun tetangga.

Berdasarkan **Tabel 5.5** didapatkan masih sedikit masyarakat yang menyadari penyandang epilepsi ditunjukkan dengan jawaban salah 73 orang (64%). Estimasi kasus epilepsi di negara berkembang sekitar 100-190/100.000 orang/tahun atau satu banding seratus orang.⁷ Sejalan dengan minimnya pengetahuan penyebab epilepsi lain, masyarakat mayoritas menjawab penyakit bawaan padahal kecelakaan, tumor otak, cacat lahir, serta stroke juga berpengaruh menyebabkan epilepsi namun mendapatkan jumlah jawaban sedikit. Selain itu, masih ada masyarakat yang beranggapan bahwa epilepsi adalah penyakit jiwa atau kelainan mental lain yaitu 14 orang (12%).

Terdapat berbagai etiologi epilepsi yaitu riwayat keluarga seperti keterlibatan sifat genetik, faktor antenatal dan perinatal, riwayat trauma dan pembedahan, adapun etiologi metabolik, toksik, infeksi dan inflamasi, vaskular, tumor intrakranialis, hipoksia, serta penyakit degeneratif.¹⁷

Sebagian masyarakat mengetahui serangan epilepsi disertai kehilangan kesadaran tetapi 47 orang (41%) tidak mengetahui. Masyarakat juga jarang yang mengetahui manifestasi klinis epilepsi disertai perubahan perilaku dan gangguan memori atau kognitif. Padahal sangat penting diketahui bahwa gejala klinis epilepsi termasuk perubahan perilaku atau “*awareness*” bisa diikuti penurunan kesadaran dan komplikasinya bisa mempengaruhi hingga gangguan kognitif.⁴⁴⁻⁴⁵

Melalui hasil data, didapatkan 38 orang (33%) yang tidak mengetahui mengenai terapi obat epilepsi. Hal tersebut menggambarkan minim pengetahuan masyarakat terhadap terapi epilepsi sesuai indikasi *Canadian Epilepsy Questionnaire Survey* karena hanya 40 orang (35%) menjawab obat epilepsi mengalami kemajuan selama 10 tahun terakhir dan 15 orang (13%) yang mengetahui obat epilepsi memiliki risiko menyebabkan malformasi pada bayi sebab tidak ada OAE yang dianggap pasti aman pada kehamilan sehingga bisa meningkatkan risiko teratogenitas.^{29,46}

5.1.5 Hubungan Antara Demografi Responden dengan Pengetahuan Mengenai Epilepsi

Tabel 5. 6 Analisis uji Chi-square pengetahuan masyarakat mengenai epilepsi (n = 115)

Variabel	Pengetahuan Terhadap Epilepsi		P value*
	Masyarakat		
	Baik n (%)	Buruk n (%)	
Jenis Kelamin			
• Laki - laki	36 (31,3)	8 (7)	0.706
• Perempuan	60 (52,2)	11 (9,6)	
Usia (tahun)			
• <34 tahun	33 (28,7)	8 (7)	0.385
• 35-54 tahun	36 (31,3)	4 (3,5)	
• >55 tahun	27 (23,5)	7 (6,1)	
Tingkat Pendidikan			
• Rendah (Tidak tamat sekolah - Tamat SMP)	2 (1,7)	2 (1,7)	0.114
• Sedang (Tamat SMA/SMK - Diploma)	35 (30,4)	3 (2,6)	
• Tinggi (Strata 1 - 3)	59 (51,3)	14 (12,2)	
Pekerjaan			
• PNS/Pegawai kantoran	32 (27,8)	7 (6,1)	0.565
• Perawat	8 (7)	0 (0)	
• Bidan	1 (0,9)	1 (0,9)	
• Sopir	1 (0,9)	0 (0)	
• Wiraswasta/pedagang	6 (5,2)	0 (0)	
• Ibu Rumah Tangga	19 (16,5)	3 (2,6)	
• Guru	5 (4,3)	2 (1,7)	
• Petani	0 (0)	0 (0)	
• Lainnya	24 (20,9)	6 (5,2)	

* Uji Chi-square

Dalam penelitian ini, 62% responden adalah perempuan, yang merupakan lebih dari setengah populasi penelitian. Didapatkan lebih banyak yang memiliki tingkat pengetahuan baik mengenai epilepsi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pada penelitian ini, mengalami kenaikan dan penurunan mengenai pengetahuan baik terkait usia. Semakin bertambahnya usia maka didapat tingkat pengetahuan baik, tetapi pengetahuan baik menurun pada usia lebih dari 55 tahun. Hasil dari analisa korelasi didapat $p = 0.385$ yang menunjukkan tidak terdapat hubungan bermakna pada tingkat usia.

Sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan tingkat sedang (tamat SMA/SMK - diploma) hingga tingkat tinggi yaitu sarjana (strata 1-3). Usia adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan, sebab semakin bertambah usia maka semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, tetapi pola pikir dan daya tangkap akan berkembang baik jika memang diimbangi dengan dasar pendidikan yang baik. Penelitian ini mendapatkan tingkat pengetahuan baik mengenai epilepsi dengan responden terbanyak yang memiliki pendidikan tinggi, karena pendidikan merupakan usaha dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan yang dimiliki seseorang, pengetahuan berkaitan dengan pendidikan, diharapkan pendidikan tinggi, akan semakin luas pengetahuannya.³⁹⁻⁴⁰

Mengenai pekerjaan responden dengan pengetahuan baik paling banyak berasal dari pegawai kantor, diikuti ibu rumah tangga, dan lainnya yang terdiri mahasiswa, dosen, serta pensiunan. Diketahui bahwa pekerjaan berpengaruh terhadap proses mengakses informasi yang dibutuhkan terhadap suatu objek untuk mendapatkan pengalaman dan pengetahuan.³⁹ Namun, dengan nilai $p = 0.565$ pada

tingkat pengetahuan menyatakan tidak memiliki hubungan yang bermakna, diikuti dengan jumlah pengetahuan baik pada ibu rumah tangga cukup tinggi sebab saat ini teknologi informasi telah membentuk pandangan publik mengenai kesehatan secara luas. Informasi tersebut berperan penting dalam mempengaruhi pengetahuan mengenai epilepsi melalui berbagai sumber seperti situs *website* internet, media sosial seperti video *YouTube*, Facebook, dan Twitter. Informasi internet juga dapat memengaruhi banyak orang dengan tujuan hiburan dan jejaring sosial kemudian secara pasif masyarakat dapat terpapar konten yang berhubungan dengan kesehatan.⁴¹ Dari 19 orang ibu rumah tangga pada penelitian ini memiliki pengetahuan baik, sementara hanya 3 orang saja yang memiliki pengetahuan buruk. Hal ini berbanding terbalik pada kelompok ibu rumah tangga yang memiliki pengetahuan buruk dibanding yang bekerja pada penelitian sebelumnya oleh, Choi Kwon, dkk. di Korea, penelitian Zelleke, dkk. di Etopia, di Jawa Barat oleh Gunadharma, dkk, serta di Etopia oleh Kassie, dkk.^{26,42-43,47}

Kemudian melalui wawancara salah satu pemuda gereja yang aktif mengatakan pernah melihat seorang jemaat dengan serangan epilepsi yaitu kejang atau gerakan gemetar disertai kehilangan kesadaran yang disaksikan oleh umat saat ibadah minggu sedang berlangsung. Hal ini dapat mendukung pengetahuan baik masyarakat GKI Karawaci mengenai epilepsi.

5.1.6 Analisis Sikap Masyarakat Terhadap Penyandang Epilepsi

Tabel 5. 7 Analisis sikap masyarakat terhadap penyandang epilepsi

Pertanyaan	Sikap Positif (%)	Sikap Negatif (%)
Keberatan anak mereka berinteraksi dengan penderita epilepsi*	102 (89%)	13 (11%)
Keberatan kerabat dekat menikahi seseorang dengan epilepsi (saudara laki-laki, saudara perempuan, atau anak)	83 (72%)	32 (28%)
Bolehkah orang dengan epilepsi memiliki anak?	107 (93%)	8 (7%)
Bolehkah orang dengan epilepsi dipekerjakan pada pekerjaan yang sama dengan orang lain?*	94 (82%)	21 (18%)
Sikap keseluruhan terhadap epilepsi (Mean, SD, Persentase (%))	97, 10.5, 84%	19, 10.5, 18%

* jawaban benar atau positif

Berdasarkan **Tabel 5.7** didapatkan mayoritas merasa tidak keberatan apabila anak-anak mereka berinteraksi dan bermain dengan penyandang epilepsi, hanya 13 orang (11%) yang merasa keberatan. Hasil tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya di Etiopia yang menyatakan 40% responden tidak membiarkan anak mereka untuk berinteraksi dengan penyandang epilepsi. Sebanyak 32 orang (28%) yang keberatan jika kerabat dekat mereka menikah dengan seorang penyandang epilepsi sebab mereka khawatir apabila penyakit tersebut menurun pada keturunan mereka. Hasil tersebut juga masih lebih rendah daripada penelitian di

Etiopia yang menyatakan bahwa 79.6% responden menolak jika kerabat dekat mereka menikah dengan seorang penyandang epilepsi.⁵¹

Sebagian besar masyarakat berpendapat bahwa penyandang epilepsi boleh memiliki anak yaitu 107 orang (93%) , jika dibandingkan dengan penelitian di Iran yaitu 76.6% masih lebih tinggi sikap positif pada penelitian ini.⁵² Penyandang epilepsi dapat menikah dan memiliki keturunan, sebab penyakit epilepsi tidak mempengaruhi organ reproduksi perempuan. Tetapi terdapat risiko sekitar 2 sampai 3 kali lipat cacat lahir pada bayi apabila sewaktu hamil ibu mengonsumsi obat anti epilepsi (OAE) tanpa anjuran dokter.²²

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian didapatkan 94 orang (82%) setuju penyandang epilepsi boleh mendapatkan pekerjaan yang sama seperti orang tanpa epilepsi. Hal tersebut sebanding dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Kanada yaitu 84% memperbolehkan penyandang epilepsi memiliki pekerjaan yang sama.²⁹

Meskipun ada 21 orang (18%) yang tidak setuju, teringat akan beberapa pekerjaan yang tidak dianjurkan untuk penderita epilepsi sehingga responden tersebut mungkin memiliki motivasi untuk melindungi penyandang epilepsi.⁵³ Beberapa responden tersebut memberikan alasannya bahwa penyandang epilepsi tidak boleh memiliki pekerjaan yang berisiko tinggi sebab jika terjadi serangan yang mendadak dapat membahayakan penderita, seperti perlu menjauhi daerah perairan, ketinggian, disekitar tegangan tinggi listrik, api, serta pekerjaan yang menuntut mereka jauh dari masyarakat. Menurut masyarakat GKI Karawaci, penyandang epilepsi tidak perlu dijauhi, mereka diminta untuk selalu membawa tanda pengenal dan catatan nomor telepon keluarga yang dapat dihubungi

saat berada di luar rumah untuk berjaga-jaga apabila terjadi serangan epilepsi.

Gambar 5. 1 Sikap masyarakat terhadap penyandang epilepsi

5.1.7 Hubungan Antara Demografi Responden dengan Sikap Terhadap Penyandang Epilepsi

Tabel 5. 8 Analisis uji Chi-square sikap masyarakat terhadap penyandang epilepsi (n = 115)

Variabel	Pengetahuan Terhadap Epilepsi Masyarakat		P value*
	Baik	Buruk	
	n (%)	n (%)	
Jenis Kelamin			0.898
• Laki - laki	33 (28,7)	11 (9,6)	
• Perempuan	54 (47)	17 (14,8)	
Usia (tahun)			0.115
• <34 Tahun	35 (30,4)	6 (5,2)	
• 35-54 Tahun	30 (26,1)	10 (8,7)	
• >55 Tahun	22 (19,1)	12 (10,4)	

Tingkat Pendidikan

0.817

• Rendah (Tidak tamat sekolah - Tamat SMP)	3 (2,6)	1 (0,9)
• Sedang (Tamat SMA/SMK - Diploma)	27 (23,5)	11 (9,6)
• Tinggi (Strata 1 - 3)	57 (49,6)	16 (13,9)

Pekerjaan

• PNS/Pegawai kantoran	31 (27)	8 (7)	0.644
• Perawat	6 (5,2)	2 (1,7)	
• Bidan	1 (0,9)	1 (0,9)	
• Sopir	1 (0,9)	0 (0)	
• Wiraswasta/pedagang	6 (5,2)	0 (0)	
• Ibu Rumah Tangga	17 (14,8)	5 (4,3)	
• Guru	4 (3,5)	3 (2,6)	
• Petani	0 (0)	0 (0)	
• Lainnya	21 (18,3)	9 (7,8)	

* Uji *Chi-square*

Hasil analisa sikap terhadap penyandang epilepsi pada laki-laki dan perempuan didapatkan jumlah masing-masing sepertiga responden yang memiliki sikap buruk. Kemudian dilihat dari usia, semakin bertambah usia responden maka sikap baik semakin berkurang. Usia jika tidak didukung dengan pendidikan yang baik maka pembentukan sikap seseorang akan tidak semakin baik pula.

Namun pada penelitian ini, sikap baik terhadap penyandang epilepsi didapatkan dari tingkat pendidikan yang rendah hingga tinggi, selain itu jumlah responden terbanyak berada di pendidikan tingkat tinggi. Sebab dalam pendidikan ada proses pembentukan sikap, sehingga melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan kemampuan dan sikapnya, karena semakin tinggi tingkat pendidikan

seseorang maka akan terbentuk sikap yang semakin baik pula.³⁹⁻⁴⁰ Adapun penelitian serupa telah dilakukan di Etiopia oleh Kassie, dkk. dan Zelleke, dkk., Tefferi, dkk. di Sudan, Guekht, dkk. di Moscow Rusia, dan Holme, dkk. di Wales United Kingdom, dimana seseorang dengan pendidikan tinggi akan memiliki sikap terhadap penyandang epilepsi lebih baik.^{11,42,47-49}

Lingkungan pekerjaan cukup berpengaruh pada pembentukan sikap individu, karena sikap terbentuk dari adanya interaksi sosial sehingga bisa mendapatkan lebih banyak pengetahuan serta informasi terhadap suatu objek yang dapat mempengaruhi sikap untuk menjadi lebih baik.³⁹⁻⁴⁰ Tetapi penelitian ini juga mendapatkan responden ibu rumah tangga yang mungkin jarang melakukan interaksi sosial dibandingkan yang memiliki pekerjaan, hasilnya hanya 5 orang dengan sikap buruk dan 17 orang dengan sikap baik. Saat ini ibu rumah tangga kerap terpapar dengan pengaruh media massa yang merupakan sumber informasi dalam menambah wawasan dan pengetahuan karena bertambahnya pengetahuan akan membentuk sikap yang lebih baik.³⁹⁻⁴⁰

Penelitian ini berbeda dengan yang dilakukan di Etopia oleh Kassie dkk dan Zelleke dkk, Neni Widiasmoro dkk di Malaysia, Tefferi dkk di Sudan, Guekht dkk di Moscow Rusia, dan Holme dkk di Wales United Kingdom dimana masyarakat mereka yang tidak bekerja serta ibu rumah tangga lebih memiliki sikap yang buruk terhadap penyandang epilepsi.^{11,42,47-50}

5.2 Pembahasan Penelitian

5.2.1 Hubungan Antara Pengetahuan dengan Sikap Terhadap Epilepsi

Tingkat pengetahuan ternyata memiliki dampak pada bagaimana orang berperilaku dan beranggapan terhadap penyandang epilepsi.^{54,55} Dalam penelitian ini, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan responden mengenai epilepsi yaitu memiliki gelar sarjana (tingkat pendidikan tinggi), pernah mendengar atau membaca mengenai epilepsi, tahu atau mengenal penyandang epilepsi, dan telah menyaksikan seseorang mengalami serangan epilepsi. Pendidikan sangat berperan pada informasi yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap penyandang epilepsi,⁵⁶ karena secara umum seseorang dengan gelar sarjana memiliki lebih banyak pengetahuan daripada seseorang yang memiliki pendidikan rendah.⁵⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap terkait epilepsi adalah latar belakang pendidikan, kelompok usia muda, pernah mendengar tentang epilepsi, mengenal seseorang dengan epilepsi, dan pernah melihat seseorang mengalami serangan epilepsi. Penelitian ini menunjukkan bahwa 84% masyarakat memiliki sikap positif terhadap epilepsi, dan masih ada sikap negatif terhadap penyandang epilepsi. Di sisi lain, penelitian ini memiliki sikap lebih positif dibandingkan dengan studi di Mesir (8%),⁵⁷ kalangan siswa di Kamerun (70,6%, 77,2%),^{53,58} dan India (77,7%).⁵⁹ Namun, sikap pada penelitian ini lebih kurang daripada penelitian lain yang dilakukan di Trinidad dan Tobago (93%).⁶⁰ Perbedaan semacam itu sering dianggap mencerminkan sikap nasional dan budaya.

Penelitian ini, usia 17 hingga 34 tahun ditandai memiliki sikap positif paling banyak dari pada kelompok usia yang lebih tua karena semakin bertambah usia maka semakin berkurang sikap positif, hal ini pun karena responden dengan kelompok yang lebih tua kurang mendapatkan pendidikan secara baik (pendidikan tinggi).

Pada sebuah penelitian di Oromia, terdapat hubungan yang signifikan antara status pendidikan dan sikap tentang epilepsi. Responden dengan tingkat pendidikan menengah dan perguruan tinggi memiliki sikap yang baik tentang epilepsi dibandingkan dengan mereka yang buta huruf.

Faktor responden dalam mengetahui seseorang dengan epilepsi atau telah menyaksikan serangan epilepsi memiliki dampak terhadap sikap kepada penyandang epilepsi. Berdasarkan penelitian di Ethiopia, responden yang belum pernah mendengar tentang epilepsi melalui media massa atau belum menerima suatu pelatihan memiliki pengetahuan lebih buruk daripada responden yang pernah mendengar informasi tentang epilepsi sebab mendengar istilah epilepsi bisa menarik seseorang untuk bertanya atau membaca tentang epilepsi sehingga mereka memiliki pengetahuan yang baik.

Kemudian responden yang belum pernah mendengar tentang epilepsi memiliki sikap yang buruk dibanding responden yang pernah mendengar. Penelitian sebelumnya di Ethiopia juga menunjukkan responden yang memiliki pengetahuan baik akan memiliki sikap baik terhadap penyandang epilepsi karena melalui media massa dan pelatihan mengenai epilepsi dapat mengubah sikap orang terhadap penyandang epilepsi.³³

Aspek masyarakat memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup, efektivitas penanganan dan memahami penyandang

epilepsi. Pemberian edukasi secara efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang epilepsi dapat menggunakan media hiburan guna mempromosikan informasi mengenai epilepsi secara meluas.

5.2.2 Upaya Mengedukasi Masyarakat

Berdasarkan pembahasan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui definisi benar mengenai epilepsi diikuti dengan minim pengetahuan terhadap penyebab, gejala, serta terapi epilepsi lainnya. Umumnya masyarakat sekedar mengetahui epilepsi berdasarkan gejala kejang dan penyakit yang bisa diturunkan. Kemudian peneliti berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat GKI Karawaci terhadap epilepsi dengan membuat brosur yang bersifat informatif dengan tujuan untuk mempromosikan atau mengedukasi masyarakat tentang epilepsi lebih luas.

Gambar 5. 2 Brosur edukasi mengenai epilepsi

Pada brosur tersebut diberikan informasi mengenai definisi epilepsi disertai rasio penyandang epilepsi di dunia, kemudian untuk menghindari stigmatisasi diberitahukan bahwa epilepsi bersifat tidak menular kepada orang-orang sekitar sehingga masyarakat tidak perlu takut apabila hendak menolong dan menyentuh penyandang epilepsi.

Selain itu, diberikan informasi mengenai berbagai penyebab epilepsi yang bukan hanya berasal dari kelainan bawaan atau kondisi genetik. Adapun tanda dan gejala yang dijabarkan, diharapkan masyarakat menjadi lebih tahu gejala epilepsi lainnya serta tahu kapan bisa dinyatakan menjadi epilepsi.

Menurut peneliti, penting juga diberikan edukasi mengenai cara memberikan pertolongan pertama terhadap penyandang epilepsi saat terkena serangan. Hal ini berperan besar pada kualitas hidup penyandang epilepsi karena disaat mereka mengalami serangan mereka juga mengalami penurunan kesadaran dan hanya orang sekitarlh yang dapat menolong agar terhindar dari situasi yang bisa membahayakan nyawa penyandang epilepsi tersebut. Upaya mengedukasi ini diberikan setelah wawancara selesai dilakukan sehingga responden mendapatkan informasi yang tidak mereka ketahui.

5.3 Kelebihan dan Keterbatasan Penelitian

a. Kelebihan Penelitian

Penelitian serupa belum pernah dilakukan di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Karawaci dan sekitarnya serta se-Provinsi Banten. Sebab itu, penelitian ini menjadi penelitian pertama yang meneliti tingkat pengetahuan mengenai epilepsi dan sikap terhadap penyandang epilepsi pada masyarakat di GKI Karawaci.

Adapun metode pengambilan sampel penelitian ini adalah wawancara dan pengisian kuesioner langsung, hal tersebut dapat mendukung hasil dan pembahasan penelitian ini lebih signifikan. Setelah wawancara, responden juga diberikan edukasi singkat mengenai epilepsi melalui brosur informasi dari peneliti.

b. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak dilanjutkan dengan mengevaluasi tingkat pengetahuan dan sikap terkait epilepsi setelah diberikan edukasi singkat mengenai epilepsi yang merupakan faktor penting untuk menilai apakah ada peningkatan atau tidak, dengan tujuan masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penyandang epilepsi.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa tingkat pengetahuan mengenai epilepsi di masyarakat GKI Karawaci relatif baik sebab sebagian besar masyarakat sudah memiliki informasi terkait epilepsi, diikuti dengan data yang didapatkan mengenai sikap terhadap penyandang epilepsi adalah sikap baik. Melalui sikap baik masyarakat, penyandang epilepsi tidak mendapatkan stigmatisasi oleh publik. Sayangnya, meskipun pengetahuan terkait epilepsi yang didapat adalah pengetahuan baik, tetapi pengetahuan masyarakat masih kurang luas terhadap penyebab, gejala, dan terapi epilepsi lainnya. Sebab itu edukasi berupa brosur epilepsi diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat lebih maksimal.

6.2 Saran

Pada penelitian ini, terdapat sejumlah temuan yang menyoroti pentingnya tingkat pengetahuan dan sikap terhadap penyandang epilepsi. Dengan keterbatasan waktu sehingga tidak dapat mengevaluasi pengetahuan dan sikap terhadap epilepsi pada masyarakat setelah mendapatkan informasi singkat dari peneliti. Oleh karena itu, bisa dilakukan evaluasi pengetahuan dan sikap terkait epilepsi lebih lanjut di sebelum dan sesudah mendapatkan edukasi agar mengetahui sejauh mana edukasi tersebut diterima sehingga masyarakat dapat mengimplementasikannya.

Terdapat kurang luasnya pengetahuan terkait epilepsi maka untuk membantu meningkatkan kualitas hidup penyandang epilepsi dibutuhkan penyebaran informasi lebih lanjut oleh tenaga kesehatan setempat pada masyarakat di GKI Karawaci bisa melalui media massa atau sebuah pelatihan (*training*), serta edukasi dalam melakukan pertolongan pertama menghadapi serangan epilepsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Fiest KM, Sauro KM, Wiebe S, Patten SB, Kwon CS, Dykeman J, et al. Prevalence and incidence of epilepsy. *Neurology*. 2017 Jan 17;88(3):296–303.
2. World Health Organization. *Epilepsy*. World Health Organization. 2023.
3. World Health Organization. *Health topics: Epilepsy*. 2023.
4. Muttaqin Z. *Epilepsy Surgery in Indonesia: Achieving a Better Result with Limited Resources*. *Bali Medical Journal (BMJ)*. 2012;1.
5. Abuhamdah SMA, Naser AY, Abualshaar MAR. Knowledge of and attitude towards epilepsy among the Jordanian community. *Healthcare (Basel)*. 2022 Aug 18;10(8):1567.
6. Asnakew S, Legas G, Belete A, Tadele Admasu F, Demilie K, Alebachew Bayih W, et al. Knowledge and attitude of the community towards epilepsy in Northwest Ethiopia: A huge gap on knowledge and attitude of the community. *Epilepsy Behav Rep*. 2020 Dec 30;15:100422.
7. Kusumastuti K, Gunadharma S, Kustiowati E. *Pedoman tatalaksana epilepsi untuk dokter umum: kelompok studi epilepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI)*. Edisi Kelima. Surabaya: Airlangga University Press (AUP); 2014. 10, 77 p.
8. Ezeala-Adikaibe BA, Achor JU, Onwukwe J, Ekenze OS, Onwuekwe IO, Chukwu O, et al. Knowledge, attitude and practice towards epilepsy among secondary school students in Enugu, South East Nigeria. *Seizure*. 2013 May 1;22(4):299–302.
9. Fernandes PT, Noronha ALA, Sander JW, Li LM. Stigma scale of epilepsy: the perception of epilepsy stigma in different cities in Brazil. *Arq Neuro-Psiquiatr*. 2008 Sep;66:471–6.

10. Wubetu AD, Admasu Basha E, Alemnew Engidaw N. Public knowledge and attitude towards epilepsy and its associated factors: community-based cross-sectional study, ethiopia, 2019. *J Environ Public Health*. 2020 Jul 17;2020:6801979.
11. Teferi J, Shewangizaw Z. Assessment of knowledge, attitude, and practice related to epilepsy: a community-based study. *Neuropsychiatr Dis Treat (NDT)*. 2015 May 21;11:1239–46.
12. Smith PEM, Wallace SJ. *Clinicians' guide to epilepsy*. Great Britain, London: Arnold; 2001. 5 p.
13. McWilliam M, Al Khalili Y. Idiopathic (Genetic) generalized epilepsy. In: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.
14. Yang L, Wang Y, Chen X, Zhang C, Chen J, Cheng H, et al. Risk factors for epilepsy: a national cross-sectional study from national health and nutrition examination survey 2013 to 2018. *Int J Gen Med*. 2021 Aug 11;14:4405–11.
15. Liman MNP, Al Sawaf A. Epilepsy eeg. In: *StatPearls*. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.
16. Rosenow F, Akamatsu N, Bast T, Bauer S, Baumgartner C, Benbadis S, et al. Could the 2017 ILAE and the four-dimensional epilepsy classifications be merged to a new “Integrated Epilepsy Classification”? *Seizure*. 2020 May 1;78:31–7.
17. Yogarajah M. *Crash Course Neurologi*. Edisi Indonesia ke-1. Lastri DN, Octaviana F, editors. Singapore: Elsevier; 2018. 260–261 p.
18. David Y Ko, MD. Epilepsy and seizures: practice essentials, background, pathophysiology. Selim R Benbadis, MD, editor. *Medscape*. 2023 Jun 13.
19. Yogarajah M. *Crash Course Neurologi*. Edisi Indonesia ke-1. Lastri DN, Octaviana F, editors. Singapore: Elsevier; 2018. 249-251 p.

20. Harsono, Kustiowati E, Gunadharma S, editors. Pedoman tatalaksana epilepsi : kelompok studi epilepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI). Edisi Keempat. Jakarta Pusat: PERDOSSI; 2011. 16 p.
21. Ross J. Crash Course Nervous System. Fourth Edition. Edinburgh, UK: Elsevier; 2015. 168 p.
22. Kusumastuti K, Gunadharma S, Kustiowati E. Pedoman tatalaksana epilepsi untuk dokter umum: kelompok studi epilepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI). Edisi Kelima. Surabaya: Airlangga University Press (AUP); 2014. 32-34 p.
23. Kusumastuti K, Gunadharma S, Kustiowati E. Pedoman tatalaksana epilepsi untuk dokter umum: kelompok studi epilepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI). Edisi Kelima. Surabaya: Airlangga University Press (AUP); 2014. 74 p.
24. Harsono, Kustiowati E, Gunadharma S, editors. Pedoman tatalaksana epilepsi : kelompok studi epilepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI). Edisi Keempat. Jakarta Pusat: PERDOSSI; 2011. 26-27 p.
25. Kusumastuti K, Gunadharma S, Kustiowati E. Pedoman tatalaksana epilepsi untuk dokter umum: kelompok studi epilepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia (PERDOSSI). Edisi Kelima. Surabaya: Airlangga University Press (AUP); 2014. 77 p.
26. Choi-Kwon S, Park KA, Lee HJ, Park MS, Lee CH, Cheon SE, et al. Familiarity with, knowledge of, and attitudes toward epilepsy in residents of Seoul, South Korea. *Acta Neurol Scand*. 2004 Jul;110(1):39–45.
27. Tuan NA, Cuong LQ, Allebeck P, Chuc NTK, Tomson T. Knowledge attitudes and practice toward epilepsy among adults in bavi, vietnam: first

- report from the population-based epibavi study. *Epilepsia*. 2007 Oct;48(10):1914–9.
28. Krishnaiah B, Alwar SP, Ranganathan LN. Knowledge, attitude, and practice of people toward epilepsy in a South Indian village. *J Neurosci Rural Pract*. 2016;7(3):374–80.
29. Young GB, Derry P, Hutchinson I, John V, Matijevic S, Parrent L, et al. An epilepsy questionnaire study of knowledge and attitudes in canadian college students. *Epilepsia*. 2002 Jun;43(6):652–8.
30. Chung K. Knowledge, attitudes, and practice towards epilepsy: survey of chinese and vietnamese college students in the u. S. *Berkeley Scientific Journal*. 2011;14(1).
31. Lim KS, Wo MCM, Ahmad SAB, Tan CT. Only certain aspects of knowledge have impact on attitudes toward epilepsy. *Malaysian Society of Epilepsy research group*. 2013 4) : 361 – 368
32. Al-Hashemi E, Ashkanani A, Al-Qattan H, Mahmoud A, Al-Kabbani M, Al-Juhaidli A, et al. Knowledge about epilepsy and attitudes toward students with epilepsy among middle and high school teachers in kuwait. *Int J Pediatr*. 2016;2016:5138952.
33. Teferi J, Shewangizaw Z. Assessment of knowledge, attitude, and practice related to epilepsy: a community-based study. *Neuropsychiatr Dis Treat*. 2015 May 21;11:1239–46.
34. Age definition & explanation | sociology plus. 2022. Available from: <https://sociology.plus/glossary/age/>
35. Gender | psychology today. Available from: <https://www.psychologytoday.com/us/basics/gender>
36. AJ. What is level of education - meaning and examples. *LMS Hero*. 2022.
37. Rifda A. Memahami perbedaan profesi dan pekerjaan beserta contohnya. *Best Seller Gramedia*. 2022.

38. Suryawijaya N, Sam CIL, Gelgel AM. Gambaran pengetahuan dan perilaku masyarakat tentang epilepsi di kecamatan kewapante, kabupaten sikka. *Callosum Neurology*. 2019 Sep 1;2(3):89–97.
39. Notoatmodjo S, Sarwono S. Pengetahuan sikap dan perilaku manusia. Jakarta: Rineka Cipta; 2013.
40. Gerungan. Psikologi manusia. Bandung: PT. Refika Aditama; 2010
41. Epilepsies I of M (US) C on the PHD of the, England MJ, Liverman CT, Schultz AM, Strawbridge LM. Public education and awareness. In: *Epilepsy Across the Spectrum: Promoting Health and Understanding*. National Academies Press (US); 2012.
42. Zeleke H, Gualu T, Sharew Y, Alem G. Knowledge, practice and attitude towards epilepsy and associated factors among adults in goncha siso enesie woreda rural kebeles, east gojjam, ethiopia 2016. In: *Epilepsy Journal*. 2018
43. Gunadharma S, Utama P, Sobaryati S, Rizal A, Amalia L, Gamayani U. Perbedaan pengetahuan, sikap dan perilaku penderita, keluarga dan masyarakat terhadap epilepsi. *NEURONA*. 2020 Dec 1;38(1).
44. National Clinical Guideline Centre (UK). The epilepsies: the diagnosis and management of the epilepsies in adults and children in primary and secondary care: pharmacological update of clinical guideline 20. London: Royal College of Physicians (UK); 2012. (National Institute for Health and Clinical Excellence: Guidance, No.137).
45. Fisher RS, Acevedo C, Arzimanoglou A, Bogacz A, Cross JH, Elger CE, et al. ILAE official report: a practical clinical definition of epilepsy. *Epilepsia*. 2014 Apr;55(4):475–82.
46. Mawer G, Briggsa M, Bakerb GA, Bromleyb R, Coylea H, Eatockb J, et al. Pregnancy with epilepsi : obstetric and neonatal outcome of a controlled study. *Seizure*. 2010 March ; 19 (2): 112-119

47. Kassie GM, Kebede TM, Duguma BK. Knowledge, attitude, and practice of epileptic patients towards their illness and treatment in jimma university specialized hospital, southwest ethiopia. *N Am J Med Sci.* 2014 Aug;6(8):383–90.
48. Guekht A, Gersamiya A, Kaimovskiy I, Mizinova M, Yakovlev A, Shpak A. Attitudes towards people with epilepsy in Moscow. *Epilepsy Behav.* 2017 May;70(Pt A):182–6.
49. Holmes E, Bourke S, Plumpton C. Attitudes toward epilepsy in the UK populaion: results from a 2018 national survey. *elsevier. Seizure.* 2019;65:12-19.
50. Neni SW, Latif AZA, Wong SY, Lua PL. Awareness, knowledge and attitudes toward epilepsy among rural populations in east coast peninsular Malaysia: a preliminary exploration. *Seizure.* 2010;19(5):280–90.
51. Henok A, Lamaro T. Knowledge about and attitude towards epilepsy among menit community, southwest ethiopia. *Ethiop J Health Sci.* 2017 Jan;27(1):47–58.
52. Karimi N, Akbarian SA. Knowledge and attitude toward epilepsy of close family members of people with epilepsy in north of Iran. *Hindawi Publishing Corporation.* 2016 Dec 26.
53. Njamnshi AK, Tabah EN, Bissek ACZK, Yepnjio FN, Angwafor SA, Dema F, et al. Knowledge, attitudes and practices with respect to epilepsy among student nurses and laboratory assistants in the South West Region of Cameroon. *Epilepsy & Behavior.* 2010 Mar;17(3):381–8.
54. Kurt ANC. Characteristics of the knowledge and attitudes of parents about epilepsy. *Epilepsy & Behavior.* 2018 Sep;86:153–6.
55. Radecki CM, Jaccard J. Perceptions of knowledge, actual knowledge, and information search behavior. *Journal of Experimental Social Psychology.* 1995 Mar;31(2):107–38.

56. Kiyak E, Dayapoglu N. An evaluation of knowledge and attitudes toward epilepsy in Eastern Turkey. *Epilepsy & Behavior*. 2017 Oct;75:241–5.
57. Shehata GA, Mahran DG. Knowledge and attitude of epilepsy among secondary schools students (Epileptic and non-epileptic) in Assiut city “Egypt”. *Epilepsy Research*. 2011 Jun 1;95(1):130–5.
58. Njamnshi AK, Tabah EN, Bissek ACZK, Yepnjio FN, Kuate C, Angwafor SA, et al. Knowledge, attitudes and practice with respect to epilepsy among secondary school students in the Kumbo West Health District - North West Region- Cameroon. *Epilepsy & Behavior*. 2010 Jul 1;18(3):247–53.
59. Panda SB, Prabhu K, Rao S, Rao A, Rao G, Datta A, et al. Evaluation of knowledge of and attitudes toward epilepsy among the health science students of Manipal University. *Epilepsy & Behavior*. 2011 Mar 1;20(3):447–9.
60. Youssef FF, Dial S, Jaggernauth N, Jagdeo CL, Pascall A, Ramessar L, et al. Knowledge of, attitudes toward, and perceptions of epilepsy among college students in Trinidad and Tobago. *Epilepsy & Behavior*. 2009 Jun 1;15(2):160–5.